

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491727>
УДК 316.733

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Л.В. Ахмерова,

к.социол.н., доц., доц. кафедры социальных технологий,
Северо-Западный Институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации

Аннотация: В данной статье автор обращает внимание на значимость ценностно-ориентированного подхода в программно-целевом планировании. Применение в широком масштабе ценностно-ориентированного подхода в программно-целевом планировании предопределяет возможность положительного эффекта нововведений при реализации госпрограмм социальной политики.

Ключевые слова: государственная программа, стратегическое планирование, программно-целевой метод, виды управления ресурсами

PROGRAM-TARGET APPROACH TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS ON SOCIAL POLICY

L.V. Akhmerova,

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Social Technologies,
Northwestern Institute of Management of the Russian Academy
of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation

Annotation: In this article, the author draws attention to the importance of a value-oriented approach in program-target planning. The

use of a value-oriented approach on a large scale in program-target planning predetermines the possibility of a positive effect of innovations in the implementation of state programs of social policy.

Keywords: state program, strategic planning, program-target method, types of resource management

Цивилизованность любого государства определяется уровнем его социально-экономического развития и степенью социальной защищенности граждан общества. В связи с этим актуализируется вопрос о стратегии поиска методик и оценок эффективности реализации государственных программ социальной направленности.

Основным методом стратегического управления является стратегическое планирование. С точки зрения государства стратегическое планирование – это процесс определения направлений развития страны или регионов, целей в долгосрочной перспективе, необходимых для их достижения ресурсов и социально-экономической политике, направленной на приобретение и использование этих ресурсов.

Одним из инструментов государственного регулирования является государственная целевая программа. Государственная программа – это комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач, требующих государственной поддержки, имеющий определенные ресурсы на реализацию, исполнителей и сроки осуществления.

Общая структура той или иной государственной программы отражена в паспорте государственной программы, где кроме целей, задач, мероприятий, показателей и индикаторов изложены также объемы бюджетных ассигнований, ответственных исполнителей и соисполнителей, участники программы и ожидаемые результаты реализации [1-3]. Из этого всего следует, что государственная программа – это достаточно сложный элемент стратегии развития региона, у которого соответственно есть свои определенные проблемные области, связанные с квалификацией кадров, прогнозированием мероприятий и показателей, координацией, финансированием и информационным обеспечением исполнительных

органов, что в свою очередь отражается на снижении показателей эффективности реализации государственных программ.

Следующим основным проблемным вопросом, влияющим на эффективность государственных программ как механизма государственного управления развитием, является определение социального и экономического эффекта государственной программы на этапе её проектирования.

Методологические основы оценки социальной и экономической эффективности государственных программ в Российской Федерации до сих пор четко не сформулированы. Ключевая сложность при оценке эффективности программы содержится в измерении итогов реализации государственных программ, которые могут, либо не могут поддаваться количественной оценке.

Для достижения наилучших результатов при реализации государственных программ, имеющих социальную направленность, основными задачами являются улучшение качество жизни как населения страны в целом, так и отдельных целевых групп, а это востребует разработку индикаторов оценки программ под конкретную групп программы.

Результаты и эффекты, получаемые в ходе реализации государственных программ, обычно, отдалены по времени от этапа планирования и реализации программы. Эта особенность государственных программ должна учитываться при выборе временного диапазона для оценок их результатов и эффективности.

Отметим, что на этапе планирования госпрограммы необходимо определить непосредственные и общественно значимые целевые показатели. Общественно значимые целевые показатели – это качественные изменения состояния участников программы, на которые нацелена государственная программа.

Понятие эффективности имеет разные значения и определяется разными методами в зависимости от типа управления доступными ресурсами - управление затратами, управление результатами или управление самой государственной программой [4]. В таблице 1 в схематичном виде представлены основные характеристики различных типов управления ресурсами.

Таблица 1 - Виды управления ресурсами

Тип управления	Управления затратами	Управления результатами	Управление программой
Целевое значение Показателя эффективности	100 % соблюдение бюджетной сметы/бюджета программы	Минимальные затраты при заданном непосредственном результате (экономичность)	Максимальный социальный результат при заданных затратах
Что является объектом контроля	Целевое расходование бюджетных ресурсов	Выполнение к качеству и объему услуг, регламенту оказания государственных услуг	Достижение социальных результатов и эффектов
Метод планирования затрат	Составление и обоснование бюджета расходов программы/постатейной сметы расходов	Конкурсный отбор поставщика услуг по заданным критериям качества услуг	Определение альтернативных способов достижения целей. Составление бюджета программы в разрезе мероприятий и услуг

Особенностью контроля в управлении программой является переход от контроля за целевым использованием средств, к соблюдению детальных финансовых ограничений и процедур для достижения социально значимых целей программы. Этот подход был использован в Российской Федерации как часть внедрения принципов среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат в бюджетную практику.

При этом следует учитывать, что целью реализации государственной программы является получение максимально не экономического, а социального результата. Следовательно, мониторинг и

оценка программы должны осуществляться с точки зрения достижения желаемых конечных результатов и эффектов программы.

В связи с тем, что значительная часть целевых программ напрямую связаны с изменением состояния государственных систем, общественной инфраструктуры, состояния бенефициаров, после реализации программы спрос на общественные блага и потребность в финансировании для поддержания новых социально-значимых систем инфраструктуры, как правило, меняются. Таким образом, принимая решение о финансировании конкретной программы, следует учитывать не только соотношение веса ожидаемых результатов программы и стоимости её реализации, но и способность финансирования модернизированных, вновь созданных систем в виде новых социальных услуг, которые оформляются после завершения государственного проекта. Применительно к государственным целевым программам этот вопрос может быть сформулирован следующим образом: создаёт ли реализация той или иной социальной программы дополнительную нагрузку на общественные ресурсы после своего завершения? Посильным ли окажется изменившееся бремя ежегодно возобновляемых расходов для общества в целом или для конкретного бюджета, если после создания новой системы оказания государственных услуг бюджет продолжит финансирование этой системы в текущем режиме?

Ответить на этот вопрос позволяет анализ социально-экономической эффективности программы. Он показывает, как доходы и расходы бенефициаров, других членов общества и общества в целом будут развиваться в долгосрочной перспективе после окончания программы.

Ещё одна проблема при реализации государственной программы - это переход системы управления бюджетными расходами с одного типа управления на другой, что означает не отказ от других видов управления, а добавление новых методов и интеграцию этих методов в новую, более совершенную систему.

При переходе на управление государственной программой критерии оценки процессов сохраняют своё значение. В этом случае основное внимание уделяется социальным результатам и последствиям. В связи с этим возрастает роль социологической и информационной поддержки принятия решений в управлении госпрограммами: такие системы позволяют осуществлять непрерывный мониторинг, текущее

измерение, контроль и оценку социальных, экономических и общественно-значимых результатов.

В связи с этим возрастает необходимость разработать общий перечень требований, предъявляемых к программе, к инструментам оценки эффективности бюджетных расходов.

Поскольку эти требования достаточно жёсткие, а на состав официально утверждённых программ, помимо аналитического инструмента ее реализации и осуществимости, влияют многие другие факторы, оценка социальной и экономической эффективности может быть проведена для программ, которые по той или иной причине не соответствуют требованиям.

Каждая программа должна иметь количественно измеримую цель, при этом данная цель не должна сводиться только к выполнению определённых мероприятий либо действий субъектами планирования, подведомственными им учреждениями или негосударственными некоммерческими организациями, участвующими в реализации программ.

Для оценки социально-экономической эффективности программы рекомендовано представлять результаты и эффекты программы в виде количественных показателей, отражающих изменение статуса участников программы, а также влияние этого изменения на все общество или его отдельные группы [5-6].

Если на этапе планирования программы - это требование не будет выполнено, на этапе реализации программы будет невозможно проверить, достигнута ли запланированная цель. Не всегда возможно наложить цель на программу и измерить степень её достижения «задним числом»: если цель не сформулирована корректно с самого начала, то положительные изменения, которые действительно произошли, могут быть вдогонку «приписаны» программе. Программа должна включать в себе конкретизированные решения, с помощью которых достигаются общественно значимые цели. Иначе расчет расходов и финансовое обоснование программы не будет качественным, а цель программы станет попросту недостижимой. Также велика вероятность, что стоимость программы превысит первоначальный расчёт, что приведёт к дополнительной нагрузке на федеральный и региональный бюджеты. Поэтому есть необходимо включать в перечень затрат на реализацию программы все затраты, которые связаны с реализацией программы.

Выбор объёма планирования для оценки социального воздействия госпрограммы и её социально-экономической эффективности зависит как от содержания программы и её бенефициаров, так и от направленности. В принципе, государственные программы предусматривают предоставление долгосрочных государственных услуг. При этом выбор слишком обширного планирования влечёт за собой снижение достоверности полученных оценок, а выбор маленького объёма планирования вытесняет социальные эффекты, которые будут получены за пределами программы и снизят оценку эффективности государственной программы в общем.

В государственной программе максимально полно должны быть определены целевые группы, являющиеся получателями блага в пределах Госпрограммы [7]. В том случае, если целевые группы не определены, невозможно выявить потребность в государственных услугах, которые реализуются в пределах данной программы, обеспечить их адресность, а также осуществить контроль за изменением состояния получателей блага в результате участия в Госпрограмме.

Анализ целевых индикаторов государственных целевых программ показывает, что целевые индикаторы полностью не выполняются в большинстве государственных программ социальной направленности [8].

На наш взгляд это связано с абсолютизацией программно-целевого метода при планировании. Программно-целевой подход, применяемый на современном этапе в Российской и зарубежной практике, нуждается в ряде необходимых корректировок, дополнений и изменений, что можно наблюдать в настоящее время. Применение в широком масштабе ценностно-ориентированного подхода в программно-целевом планировании полностью отвечает современным изменениям, происходящим в нашем обществе, что предопределяет возможность положительного эффекта нововведений при реализации госпрограмм социальной политики.

Список литературы

[1] Кошелев А.М. Государственная программа как инструмент государственного регулирования экономики / А.М. Кошелев, М.О.

Мальцева, И.А. Шоронова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. №2. 91-92 с.

[2] Запорожан А.Я. Проблемы формирования государственных программ / А.Я. Запорожан // Управленческое консультирование. – 2019. № 7. 51-60 с.

[3] Харитоненко Л.Б. Оценка эффективности государственных программ / Л.Б. Харитоненко, И.В. Павлова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2018. №8. 362-368 с.

[4] Добролюбова Е.И. Повышение качества государственного управления в региональных государственных программах / Е.И. Добролюбова, А.Н.Старостина // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2020. № 2. 231-252 с.

[5] Барулин С.В. Оценка результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ / С.В. Барулин // Финансы – 2015. № 5. 5 с

[6] Борщевский Г.А. Государственная отраслевая политика и эффективность государственной службы Российской Федерации / Г.А. Борщевский // – М.: Управленческое консультирование, 2018. № 9. 16 с.

[7] Гродская Г.Н. Государственные программы в системе стратегического планирования: механизм интеграции и реализация принципов проектного управления / Г.Н. Гродская, Е.С. Валяева // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2019. №3 (т.2). 31-42 с.

[8] Мониторинг реализации государственных программ Российской Федерации в I–III кварталах 2020 года–Официальный портал Министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.eco.gov.ru/material/file/f8d449b176a3ff1735af63da3b18fc2c/I-III_2020.pdf. (дата обращения: 02.12.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Koshelev A.M. State program as an instrument of state regulation of the economy / A.M. Koshelev, M.O. Maltseva, I.A. Shoronova // Problems of economics and legal practice. - 2018. No. 2. 91-92 p.

[2] Zaporozhan A.Ya. Problems of formation of state programs / A.Ya. Zaporozhan // Management consulting. – 2019. No. 7. 51-60 p.

[3] Kharitonenko L.B. Evaluation of the effectiveness of state programs / L.B. Kharitonenko, I.V. Pavlova // Innovative economy: prospects for development and improvement. - 2018. No. 8. 362-368 p.

[4] Dobrolyubova E.I. Improving the quality of public administration in regional government programs / E.I. Dobrolyubova, A.N. Starostina // Bulletin of the Perm University. Series: Economy. - 2020. No. 2. 231-252 p.

[5] Barulin S.V. Evaluation of the effectiveness and efficiency of the implementation of long-term targeted programs / S.V. Barulin // Finance - 2015. No. 5. 5 p.

[6] Borshchevsky G.A. State sectoral policy and efficiency of the public service of the Russian Federation / G.A. Borshchevsky // - М .: Management consulting, 2018. No. 9. 16 p.

[7] Grodskaya G.N. State programs in the system of strategic planning: the mechanism of integration and the implementation of the principles of project management / G.N. Grodskaya, E.S. Valyaev // Bulletin of the Volga University. V.N. Tatishchev. - 2019. No. 3 (vol. 2). 31-42 p.

[8] Monitoring the implementation of state programs of the Russian Federation in the I-III quarters of 2020 - Official portal of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation. [Electronic resource]. - URL: https://www.ecoNomy.gov.ru/material/file/f8d449b176a3ff1735af63da3b18fc2c/I-III_2020.pdf. (date of access: 02.12.2022).

© Л.В. Ахмерова, 2022

Поступила в редакцию 25.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Ахмерова Л.В. Программно-целевой подход к оценке эффективности реализации государственных программ по социальной политике // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 167-175. URL: <https://ip-journal.ru/>